

Kompass

Open
Data in

Eine Orientierung
für Einsteiger*innen

Citizen
Science

Die Citizen Science D-A-CH-AG ist ein Zusammenschluss verschiedener Akteure aus Deutschland, Österreich und der Schweiz im Bereich Citizen Science. Das Anliegen der AG ist es, die Zusammenarbeit im deutschsprachigen Raum zu intensivieren, Synergien zu nutzen, Best-Practice auszutauschen und kurze Wege des (informellen) Austauschs zu etablieren. Gemeinsam haben wir 2023-2024 die Veranstaltungsreihe "Open Data in Citizen Science" geplant und organisiert. Der Kompass und der Glossar basieren auf den Inhalten dieser Reihe.

Kompass

04

Wissen gemeinsam gestalten

Was ist Open Data?

Unsere Motivation

Wer wir sind

Veranstaltungsreihe Open Data in Citizen Science

Unsere fünf wichtigsten Erkenntnisse

Glossar

08

Kompass

Wissen gemeinsam gestalten: Citizen Science trifft auf Open Data

Immer mehr Menschen beteiligen sich aktiv an wissenschaftlicher Forschung – und zwar in allen Disziplinen und in allen Schritten des Forschungsprozesses: Von der Formulierung der Forschungsfrage bis zur Erhebung, Produktion und Auswertung der Forschungsdaten und zur Kommunikation der Ergebnisse. Diese Form der Beteiligung, bekannt als Citizen Science, macht Wissenschaft offen, greifbar und partizipativ. Erst durch den Zugang zu offenen Daten (Open Data) entfaltet Citizen Science ihr volles Potenzial: frei verfügbare, transparente und nachnutzbare Daten ermöglichen nicht nur neue Forschungsfragen, sondern fördern auch Innovation, Bildung und gesellschaftliche Teilhabe. Umgekehrt kann Citizen Science dazu beitragen, dass die Datenerhebung, -produktion und -auswertung verbessert und erweitert werden und dass mehr relevante Daten für unterschiedliche Forschungsbereiche offen zur Verfügung stehen. Dieser Kompass und der dazugehörige Glossar bieten eine Orientierung für Einsteiger*innen.

Was ist Open Data?

Open Data oder auch Open Research Data bedeutet, dass weitestgehend alle im Forschungsprojekt erhobenen und aufbereiteten (Roh-)Daten offen für die Allgemeinheit zur Verfügung stehen und weitergenutzt werden können. Für die erfolgreiche Umsetzung von offenen Datenpraktiken gibt es sowohl praktische Handlungsempfehlungen als auch rechtliche und ethische Grundlagen. Zentral sind hier etwa die Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung und das Konzept der informierten Einwilligung. Die 2014 formulierten FAIR-Prinzipien dienen als Richtlinien für die Verarbeitung der Daten, um diese so zu gestalten, dass sie sowohl von Menschen als auch Maschinen gelesen und genutzt werden können.

Unsere Motivation

Open Data ist ein wichtiges Gestaltungsprinzip für Citizen Science – allerdings beobachten wir, dass es aktuell noch keine verbreitete Praxis in den Projekten ist. Mit diesem Kompass wollen wir Grundwissen vermitteln, das die Anwendung von Open-Data-Prinzipien in der Planung und Umsetzung von Citizen-Science-Projekten unterstützt. Er richtet sich an Citizen-Science-Koordinator*innen, die sich neu ins Thema einarbeiten und wenig Vorerfahrung mit Citizen Science und Open Data mitbringen.

Wer wir sind

Die Citizen Science D-A-CH-AG ist ein Zusammenschluss verschiedener Akteure aus Deutschland, Österreich und der Schweiz im Bereich Citizen Science. Das Anliegen der AG ist es, die Zusammenarbeit im deutschsprachigen Raum zu intensivieren, Synergien zu nutzen, Best-Practice auszutauschen und kurze Wege des (informellen) Austauschs zu etablieren. Gemeinsam haben wir 2023-2024 die Veranstaltungsreihe "Open Data in Citizen Science" geplant und organisiert. Der Kompass und der Glossar basieren auf den Inhalten dieser Reihe.

Veranstaltungsreihe Open Data in Citizen Science

Die Veranstaltungsreihe hatte das Ziel, konkrete Unterstützung bei der Reflektion, Planung und Umsetzung von Open-Data-Prinzipien zu leisten. Neben einer Einführung in das Thema Open Data und in die Grundsätze der digitalen Ethik wurden die spezifischen Anforderungen in zwei konkreten Forschungsbereichen (Biodiversität und Geisteswissenschaften) beleuchtet sowie Zenodo als offenes Repository vorgestellt. Das [Einführungswebinar](#) und das [Webinar zur Digitalen Ethik](#) in Citizen Science sind auf YouTube zu finden.

Unsere fünf wichtigsten Erkenntnisse:

1. Das Rad muss für Citizen Science nicht neu erfunden werden - der Forschungsdatenlebenszyklus als Hilfsmittel:

Der Forschungsdatenlebenszyklus veranschaulicht wichtige Stationen bei der Planung des Forschungsvorhabens. Er dient, genauso wie der Datenmanagementplan, der Reflektion über die einzelnen Arbeitsschritte und damit verbundenen Aufgaben. Beides trägt zu einem professionellen Umgang mit den Forschungsdaten bei. Im Webinar wird dieser Zyklus Schritt für Schritt vorgestellt. Hilfreiche Links:

- Bildliche Darstellung des Forschungsdatenlebenszyklus der [ETH Bibliothek](#)
- Weitere Infos zur Arbeit mit dem Forschungsdatenlebenszyklus bei forschungsdaten.info
- Spezielles Tool für das Datenmanagement von Citizen-Science-Daten: [Bürgerforschungsdaten planen](#)

2. Sorgfältige Planung minimiert den Aufwand:

Mit Open Research Data sollte man sich so früh wie möglich in einem Projekt beschäftigen. Im Nachhinein ist der Aufwand oftmals größer. Zudem erleichtern eine sorgfältige Archivierung der Daten sowie deren nachvollziehbare Beschreibung in Form von sogenannten Metadaten den offenen Forschungsprozess, gerade auch, wenn es ums Teilen der Daten mit Citizen Scientists geht. Zentral dafür ist die Auswahl eines passenden Repositoriums. Tools können dabei helfen, das passende Repositorium zu finden, zum Beispiel [Re3data](#). Hilfreiche Hinweise zu Repositorien gibt es auch bei [forschungsdaten.info](#).

3. Internationale Standards unterstützen die Qualität und Nutzbarkeit der Daten - und schaffen eine gemeinsame Sprache für disziplinenübergreifende Zusammenarbeit:

Die Orientierung an den FAIR-Prinzipien (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) ist auch in der Citizen Science eine gute Grundlage für die Arbeit mit den Daten. Zusätzlich können sich besondere Anforderungen aus den jeweiligen Disziplinen ergeben. So sind Daten oft kontextgebunden und interpretativ (z. B. Interviewaufnahmen, Transkriptionen in den Geisteswissenschaften). Deswegen ist es zentral, deren Erhebung klar zu strukturieren und gut zu dokumentieren. Dabei helfen Metadatenstandards wie [Dublin Core](#), [Darwin Core](#) oder [TEI](#).

4. Rechtliche und ethische Aspekte durchdenken:

Wer hat welche Nutzungsrechte an den Daten? Wie werden die personenbezogenen Daten der Citizen Scientists geschützt? Welche Tools kommen zum Einsatz und welche ethischen Fragen sind damit verbunden? Gerade in der Zusammenarbeit mit Citizen Scientist sollten Fragen dieser Art reflektiert und klar beantwortet werden können. Beispiele und hilfreiche Hinweise sind sowohl im [Einführungswebinar](#) als auch im [Webinar zur Digitalen Ethik in Citizen Science](#) auf YouTube zu finden. Rechtliche Hinweise finden sich zudem im [Leitfaden für rechtliche Fragestellungen in Citizen-Science-Projekten](#).

5. Nur Mut!

Citizen Science lebt von Beteiligung – und von Daten, die Wirkung zeigen! Jeder Schritt in Richtung Open Data ist daher ein guter Schritt! In unserem Glossar findet ihr viele weitere konkrete Hinweise, Begriffsklärungen und relevante Tools und Prinzipien.

Glossar

Abgeleitete Daten

Abgeleitete Daten entstehen durch die Verarbeitung oder Analyse von ≥ Primärdaten. Dabei wurden die Primärdaten bereits durch Berechnungen oder Zusammenführung verändert und stellen so eine neue Form der ursprünglichen Daten dar.

Aggregierte Daten

Aggregierte Daten sind zusammengefasste Daten, die oft als Grundlage für weitere statistische Analysen dienen. Sie weisen bereits durch Vereinfachung Informationsverluste auf, da sie keine individuellen Details mehr beinhalten. Beispiele sind Durchschnittswerte, Summen oder prozentuale Anteile.

Anonymisierung

Bei einer Anonymisierung werden ≥ personenbezogene Daten soweit verändert, dass eine Rückverfolgbarkeit verhindert wird, die Daten also nicht mehr personenbezogen sind. Dies ist eine Maßnahme des Datenschutzes und kann je nach Datenschutzerklärung eine zentrale Voraussetzung für offene Daten sein.

Barrierefreiheit

Die Frage nach der Barrierefreiheit bei Citizen-Science-Projekten ist eine Frage danach, wie Prozesse von Beginn weg so gestaltet werden können, dass möglichst wenige (potenzielle) Teilnehmer*innen ausgeschlossen werden. In der Praxis heißt das: Digitale Werkzeuge sollen barrierefrei sein, und es soll Alternativen geben, damit niemand wegen eines bestimmten Tools von einem Projekt ausgeschlossen wird.

Citizen Science

Citizen Science bedeutet, dass Personen, die nicht beruflich in der Wissenschaft oder im jeweiligen Forschungsgebiet tätig sind, aktiv an Forschungsprozessen mitwirken. Die Teilnahme reicht von der Formulierung der Forschungsfrage über die Datenerhebung, -produktion und -auswertung bis hin zur Kommunikation der Ergebnisse und bindet so die Personen umfassend in Forschungsprojekte ein. Die Zusammenarbeit gestaltet sich meist in Form von Kooperationen zwischen Wissenschaftler*innen und Ehrenamtlichen. Mehr Informationen sind z. B. im Grünbuch "Citizen Science Strategie 2020 für Deutschland" zu finden.

Codebook

Ein Codebook ist ein Dokument, das die Struktur, Inhalte und Kodierungen eines Datensatzes beschreibt. Es dient als Nachschlagewerk, um den Datensatz zu verstehen und korrekt zu interpretieren und somit eine selbsterklärende Weiterverwendung der Daten zu gewährleisten.

Datendokumentation

Unter einer Datendokumentation ist ein schriftliches Dokument zu verstehen, das Informationen zur Entstehung und Beschreibung der Daten enthält (z. B. wer hat die Daten erstellt, welche Daten wurden erhoben, wann wurden die Daten erstellt, wo wurden die Daten erstellt, warum wurden die Daten erstellt, wie wurden die Daten erstellt).

Datenlebenszyklus

Ein Datenlebenszyklus umfasst Prozesse, die zur Sicherung langfristiger Verfügbarkeit und Qualität von Daten beitragen. Sie beinhalten folgende Schritte; weitere Informationen sind bei [forschungsdaten.info](https://www.researchdata.info) zu finden:

1. Planung von Datenmanagement (Dateiformate, Speicherort, Organisation), sowie Einverständniserklärung und Nutzung/Suche nach bereits bestehenden Daten
2. Datenerhebung
3. Datenaufbereitung- und Analyse
4. Teilen und Publizieren der Daten
5. Archivieren der Daten
6. Nachnutzung der Daten ermöglichen

Datenmanagementplan (DMP)

Ein Datenmanagementplan ist ein Werkzeug, das hilft, das Vorgehen, die Verantwortlichkeiten und die Ressourcen für den Umgang mit Forschungsdaten in einem Projekt zu planen und zu dokumentieren. Dieser Plan wird oft von Förderinstitutionen gefordert. Ein Beispiel für Citizen-Science-Projekte ist bei [„Bürgerforschungsdaten planen“](#) zu finden.

Digitale Ethik

Die digitale Ethik ist eine Ethik mit starkem Praxisbezug durch den Fokus auf Digitalisierung, wie etwa die Förderung der digitalen Kompetenzen der Beteiligten und die Entwicklung bzw. Gestaltung entsprechender Tools sowie die Verantwortung von politischen Entscheidungstragenden und Technikbereitstellenden. Viele Citizen-Science-Projekte stützen sich für die Zusammenarbeit auf digitale Tools, vor allem dann, wenn sie mit einer großen Zahl von Citizen Scientists zusammenarbeiten und diese an der Datenerhebung oder der Datenauswertung beteiligen. Mit der Verwendung dieser digitalen Tools sind diverse ethische Fragen verbunden. Dazu gehören unter anderem Fragen nach der > Privatheit, > Barrierefreiheit und > Transparenz.

DOI

Der Digital Object Identifier ist ein > persistenter Identifikator für Objekte. Am bekanntesten ist wohl die Nutzung für wissenschaftliche Publikationen.

Embargo

Ein Embargo ist ein Zeitraum, in dem ein veröffentlichter Datensatz öffentlich nicht verfügbar ist. Ein Embargo sollte nur aus zwingenden Gründen angewandt werden, z. B. aus forschungsethischen oder rechtlichen Gründen. Nach Ablauf des Embargozeitraums sind die Daten bzw. der Datensatz dann ohne Einschränkungen öffentlich zugänglich.

FAIR-Prinzipien

Die FAIR-Prinzipien sind vier wichtige Voraussetzungen für Open Data. Das Ziel der FAIR-Prinzipien ist es, Daten (inkl. [Metadaten](#)) so aufzuarbeiten und zu organisieren, dass sie für Mensch und Maschinen lesbar und frei zugänglich sind sowie für die weitere Nutzung verwendet werden können. Die [FAIR-Prinzipien](#) lauten:

- 1. Findable:** Daten und Metadaten sind für Menschen und Computersysteme auffindbar.
- 2. Accessible:** Daten und Metadaten sind langfristig archiviert und leicht zugänglich.
- 3. Interoperable:** Daten und Metadaten können ausgetauscht, interpretiert und mit anderen Datensätzen kombiniert werden (siehe auch [Interoperabilität](#)).
- 4. Reusable:** Daten und Metadaten sind durch klare Lizenzierung und gute Beschreibung der Datensätze (Dokumentation von Werten, Variablen, Beschriftungen, Herkunft der Variablen, Messmethoden, etc.) wiederverwendbar.

Fünf-Sterne-Modell (auch: 5-Star-Standard)

Das [5-Sterne-Modell](#) definiert Qualitätskriterien zur Bewertung von Open Data. Anhand der Kriterien lässt sich bewerten, in welchem Maß hochgeladene Daten offen sind und wie brauchbar sie für eine Nachnutzung aufbereitet sind. Dabei kommt es vor allem auf die Nutzung von offenen (nicht-proprietären) Dateiformaten an und ob man Daten untereinander und mit anderen verlinken kann.

Generische Formate

Generische Formate sind bestimmte Dateiformate, in denen die erhobenen Daten vorliegen. So können sie leicht in Tabellen-Software importiert und weiterverwendet werden. Die Formate haben eine Dateiendung von z. B. CSV, XLSX, JSON, oder XML. Die Daten liegen somit in textbasierter, tabellarischer oder graphischer Form vor. Mehr Informationen im [Berliner Open-Data-Handbuch](#).

Interoperabilität

Interoperabilität beschreibt die Fähigkeit unterschiedlicher Systeme, möglichst nahtlos zusammenzuarbeiten. Das bedeutet unter anderem, dass Datenformate verwendet werden, die systemübergreifend und öffentlich (nicht-proprietär) genutzt werden können, z. B. in folgenden Formaten: .csv, .shp, .pdf, etc. [Bei der Universität Stuttgart](#) sind weitere Informationen zur Interoperabilität im Allgemeinen zu finden und [bei LibGuides](#) spezifische zu nicht-proprietären Dateiformaten.

Lizenz

Eine Lizenz für Open Data regelt die rechtliche Nutzung und Weitergabe der Daten, schützt [Urheberrechte](#) sowie Datenbankgesetze und ermöglicht den offenen Zugang. Sie sollte für jedes Werk vergeben, sichtbar in der [Datendokumentation](#) vermerkt und in [Repositorien](#) hinzugefügt werden. Beispiele sind [Creative Commons](#)- oder Regierungslizenzen, die je nach Bedarf gewählt werden können.

Metadaten

Metadaten dokumentieren zusätzliche Informationen zu den erhobenen Daten. Sie liegen in strukturierter Form vor, zum Beispiel als maschinenlesbare Daten. Sie enthalten z. B. das Erfassungsdatum, Experimentator-IDs, verwendete Methoden, etc. Metadaten helfen dabei, die Daten besser zu organisieren, was eine maschinelle Lesbarkeit und spätere Nachvollziehbarkeit ermöglicht. Es gibt zahlreiche Initiativen zur Metadatenstandardisierung (zum Beispiel [Dublin Core](#), [Darwin Core](#) oder [TEI](#)). Für Citizen Science ist zum Beispiel der [PPSR Core Metadatenstandard](#) hilfreich.

Open Analysis

Open Analysis beschreibt die Veröffentlichung von Analysecodes und Skripten, die für die Datenanalyse verwendet wurden. Dadurch kann die Nachvollziehbarkeit und Qualität der Datenanalyse zur Weiterverwendung oder Replizierbarkeit der Daten gefördert werden.

Open Data

Open Data sind Daten, die öffentlich nutzbar sind und weiterverwendet werden können. Offene [Lizenzen](#) regeln den Umgang mit den Daten. Open Data fördert [Transparenz](#) und ermöglicht die wissenschaftliche Nachnutzung von bereits gesammelten Daten. Open Data kann dazu beitragen, Vorbehalte gegenüber Citizen Science abzubauen. Mehr Informationen dazu im [Open Data Handbook](#) oder in [Berlin Open Data](#).

Open Materials

Open Materials sind Materialien, die bei der Datenerhebung genutzt wurden, wie z. B. offen zugängliche Fragebögen. Open Materials sind oft mit [Lizenzen](#) versehen und bestimmen somit über deren Umfang zur offenen Nutzung.

Open Science

Open Science beschreibt eine Praxis des wissenschaftlichen Arbeitens, die sich möglichst in allen Phasen eines Forschungsprozesses von der Konzeptualisierung über die Datenerhebung bis zur Publikation an den Prinzipien der Zugänglichkeit und Offenheit orientiert. Das [Open Science Wheel](#) der [Unesco-Empfehlung zu Open Science](#) ist hierfür ein zentraler Bezugsrahmen. Open-Science-Praktiken sind ein integraler Bestandteil von guter Citizen-Science-Praxis und fördern eine offene Wissenschaftskultur. Open Science ist in den zehn Prinzipien der [European Citizen Science Association \(ECSA\)](#), den [10 Schweizer Citizen-Science-Prinzipien](#) sowie in [Qualitätskriterien für Citizen Science](#) verankert (siehe z. B. Plattform „Österreich forscht“).

Open Source Software

Open Source Software ist eine Software, die kostenlos und frei zugänglich ist, sowie angepasst und unter Einhaltung der [Lizenz](#) weiterverbreitet werden kann. Dies ermöglicht [Transparenz](#) und gemeinschaftliche Zusammenarbeit und Weiternutzung von z. B. KI Modellen oder Geoinformationssystemen (GIS). Mehr Informationen dazu [auf Wikipedia](#).

ORCID

Die Open Researcher and Contributor ID ist ein > persistenter Identifikator für Individuen. Die ID dient primär zur klaren Identifizierung von Forschenden und zur Verknüpfung mit ihren Publikationen.

Persistenter Identifikator

Persistente Identifikatoren (PIDs) sind eindeutige und dauerhafte Kennungen von digitalen Objekten oder Entitäten, wie zum Beispiel Datensätze, Texte, Personen oder Ressourcen (z. B. > DOI, > ORCID). Dadurch können Ressourcen eindeutig identifiziert und langfristig auffindbar gemacht werden. Die Kennung wird meist von > Repositorien vergeben. Mehr Informationen bei ORCID.

Personenbezogene Daten

Nach der Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union handelt es sich bei personenbezogenen Daten um diejenigen Informationen, welche eine Person direkt oder indirekt identifizierbar machen. Darunter fallen z. B.: Name, Standortdaten, Kennnummern, Online-Kennungen sowie Merkmale, welche auf ihre physische, physiologische, genetische, psychische, wirtschaftliche, kulturelle oder soziale Identität schließen lassen.

Primärdaten

Primärdaten sind (je nach Definition) > Rohdaten, die digital erfasst wurden und dabei noch keiner Weiterverarbeitung oder Zusammenfassung unterliegen. Beispiele dafür sind z. B. gescannte Fragebögen oder digitalisierte Daten.

Privatheit (oder Privatsphäre)

Die Privatsphäre der Menschen ist zu achten, insbesondere diejenige von Kindern, Heranwachsenden und schutzbedürftigen Menschen. > Personenbezogene Daten dürfen nur für festgelegte Zwecke bei den Betroffenen erhoben und verarbeitet werden, wenn hierfür eine gesetzliche Grundlage besteht (wie informierte Einwilligung). Jede*r hat das Recht auf Datenschutz. Es bestehen hierbei verschiedene Betroffenenrechte – so auf Löschung, Berichtigung oder Einschränkung der Verarbeitung von persönlichen Daten, auf Widerspruch, Information und Auskunft zur Datenverarbeitung (näheres siehe Datenschutz-Grundverordnung). In der Europäischen Erklärung zu den digitalen Rechten und Grundsätzen wurden weitere Leitprinzipien erarbeitet, welche die Grundrechte der Menschen im digitalen Wandel schützen.

Pseudonymisierung

Unter Pseudonymisierung wird die Ersetzung > personenbezogener Daten durch Pseudonyme verstanden, sodass eine Identifizierung nur durch Hinzuziehung zusätzlicher Informationen (z. B. eines Codes), die gesondert gespeichert sind, möglich ist. Mehr Informationen im Leitfaden für rechtliche Fragestellungen in Citizen-Science-Projekten.

Repositorium

Repositorien sind Online-Plattformen für eine langfristige Speicherung und Verwaltung von Daten (nach den Richtlinien für gute wissenschaftliche Praxis für mindestens zehn Jahre). Fachspezifische Repositorien erhöhen die Sichtbarkeit der Open Data für spezifische Fachkreise. Eine Übersicht über Repositorien für die Speicherung von Citizen-Science-Daten sind bei [re3data](#) zu finden.

Rohdaten

Bei Rohdaten handelt es sich um Originaldaten, also Daten, die ursprünglich und unbearbeitet vorliegen und direkt bei der Erfassung entstehen. Beispiele dafür sind z. B. handschriftlich beantwortete Papierfragebögen, Audio- oder Videoaufzeichnungen, oder Proben aus einem Experiment. Rohdaten wurden noch nicht analysiert oder verändert.

Sensible Daten

Sensible Daten (im englischen als ‘sensitive data’ bezeichnet) sind Daten, die rechtlichem Schutz unterliegen, da sie zum Beispiel Auskunft geben über

- religiöse, weltanschauliche, politische oder gewerkschaftsbezogene Ansichten oder Aktivitäten
- Gesundheit, Intimsphäre oder ethnische Herkunft
- Informationen zur sozialen Sicherheit oder über
- Verwaltungs- oder Strafverfahren und Sanktionen

Mehr Informationen [bei der Europäischen Kommission](#).

Transparenz

Methoden und Informationen sollten so aufbereitet sein, dass Teilnehmende verstehen, was mit [> personenbezogenen Daten](#) und Forschungsdaten passiert. Im Falle der Verwendung von Künstlicher Intelligenz sollten Teilnehmende zudem einschätzen können, was es bedeutet, wenn KI Inhalte erstellt hat.

Urheberrecht

Das Urheberrecht schützt Werke der geistigen (menschlichen) Schöpfung, die originell sind und individuellen Charakter haben. Sie umfassen z. B. erfasste Fotos, Texte, Videos oder andere Schriften, die durch Kreativität entstehen. Das Urheberrecht zu erhobenen Daten kann bei einzelnen Personen oder Institutionen liegen. Diese haben das Recht, selbst über die Nutzung ihrer Werke zu entscheiden. Im Open-Science-Kontext wird das oft mit [> Lizenzen](#) geregelt.

Zenodo

Zenodo ist der wohl bekannteste Online-Speicherdienst für wissenschaftliche Datensätze mit hohen Datenschutzstandards. Mit der sogenannten Sandbox bietet es eine Übungsumgebung. Die sogenannten Communities sind eine Option für Citizen-Science-Projekte, weil man damit verschiedene Rollen definieren und das Teilen regeln kann. Zu beachten ist: Zenodo ist ein [≥ Repositorium](#) und keine Digitale Bibliothek – d.h., die Vorschau ist eingeschränkt und es gibt keine Volltextsuche der Objekte. Mehr Infos bei [Zenodo](#).

Impressum

© Dezember 2025, Citizen Science D-A-CH-AG
CC BY 4.0 International
[DOI 10.5281/zenodo.17802533](https://doi.org/10.5281/zenodo.17802533)

Autor*innen & Redaktion

Wiebke Brink, mit:forschen!
Daniel Dörler, Österreich forscht
Florian Heigl, Österreich forscht
Olivia Höhener, Citizen Science Zürich
Moritz Müller, mit:forschen!
Janin Rössel, IDS Mannheim
Elisabeth Schauermann, OeAD-Zentrum für Citizen Science
Tiina Stämpfli, Schweiz forscht
Tizian Zumthurn, Schweiz forscht

Gestaltung & Illustrationen

Ursina Roffler, Citizen Science Zürich

Kontakt

Die aktuellen Kontakte finden sich auf der Webseite von [mit:forschen!](https://mit.forschen!)

Förderung

Gestaltung anteilig gefördert im Rahmen von

mit:forschen! Gemeinam Wissen schaffen ist ein Projekt von

Gefördert durch:

